

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK SURDOPEDAGOGLARNI METODIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Malikova Xurshida Ikramovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat mahorat milliy instituti “Ta’lim menejmenti” kafedrası dotsenti, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655135>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada integrativ yondashuv asosida bo‘lajak surdopedagoglarni metodik kompetensiyalarni rivojlantirish mazmuni yoritilgan. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida integrativ yondashuv asosida bo‘lajak surdopedagoglarni metodik kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kompetensiya, kompetentlik, integrativ yondashuv, kompetentli yondashuv, bo‘lajak surdopedagoglar, metodik kompetensiyalar, texnologiyalar, ta’lim standarti, ta’lim sifati.*

Surdopedagogning kasbiy sifatlari to‘g‘risidagi ilk tasavvurlar ko‘rinishidagi kasbiy kompetentligini o‘rganish bo‘yicha dastlabki tadqiqotlar sifatida qayd qilingan. L.S. Vigotskiy, A. I. Dyachkov, G.M. Dulnev, E. I. Leongard, L. N. Zaxarova, G. L. Zayseva surdopedagogning kasbiy sifatlari to‘g‘risidagi ilk tasavvurlar ko‘rinishidagi kasbiy kompetentligini o‘rganish bo‘yicha dastlabki tadqiqotlar sifatida qayd qilingan. N.N. Malofeyev, N.M. Nazarova, B.M. Sokolova, L.F. Serbina, I.V. Galanova, R.O. Agavelyan, V.A. Genkina [7], N.A. Strogova surdopedagogning bilimlari va mahorati, uning shaxsiga talablar ustida tadqiqot olib borganlar [3;82]. Defektologiyaning asoschilari nuqsonli bolalarning o‘ziga xos psixologik xususiyatlari, ularni rivojlanishi qonuniyatlari, prinsiplari va yo‘nalishlari, ta’lim zarurati va spetsifikasi masalalarini o‘rganib, defektologning shunday bolaning hayot yo‘lboshchisi, uni ommaviy muassasalar mutaxassisidan ajratib turadigan ko‘pgina majburiy va o‘ziga xos xususiyatlariga ega bo‘lgan pedagog sifatida ahamiyatli o‘rnini qayd qilganlar. Shunday qilib, ishlarning mazmunida o‘qituvchining muhabbat, e’tibor, ulkan sabr-bardosh va mehnatsevarlik, optimizmi, insonparvar sifatlarga ega bo‘lishi, fanlarining chuqur, har taraflama bilishi, qarorlarni tez qabul qilish zarurati kuzatiladi.

Maxsus pedagogika sohasidagi tadqiqotlar tahlili maxsus pedagogikaning turli sohalarida mutaxassislarini tayyorlash bo‘yicha bir qator ishlarni olib borilganini guvohi bo‘ldik. Defektologning o‘ziga xos shaxs sifatlarini maqsadga muvofiq o‘rganuvchi tadqiqotlar o‘qituvchi shaxsining XX asrning 20-30-chi yillarida paydo bo‘lgan. XIX asr oxirida N.M. Lagovskiy, tomonidan ajratilgan “umumiy” psixologik xususiyatlarini “asos” sifatida olib, surdopedagoglar shaxsining turlarini va ularning xillari (suggestiv, dinamik va bosh turlari) ni o‘rgandi va ta’rifladi [6;98]. O‘z amaliy ishining ko‘p yillik tajribasini umumlashtirgan holda muallif defektologning kasb jihatdan vazminlik, o‘zini tuta bilish, sabr, kichik muvaffaqiyatlar bilan kifoyalanish, o‘z shaxsi ustida doimo ishlash (nazariy va amaliy tayyorgarlikni egallash va takomillashtirish), bolalarning jamoa faoliyatini tashkillashtirish ko‘nikmalari, har bir bolaga individual yondashuvni topish qobiliyati, bolalar va o‘z ishiga muhabbat, bolalarni “xush ko‘rish” (“bolalarni o‘z ta’siriga olish”) ni bilish kabi muhim sifatlarini ifodalab berdi. Bundan

tashqari, aniq klinik holatlar misolida muallif defektolog shaxsining ma’lum turini u ishlayotgan bolaning shaxs va nuqsoni turi bilan solishtirilishi mumkinligi zaruratini ko’rsatib, ushbu asosda tuzatishning umumiy algoritmini ochib beradi. Zamonaviy adabiyotda surdopedagogning maqsadga muvofiq bo’lgan kasbiy shaxs sifatleri, ularning o’ziga xos xususiyatlari V. M. Raxmanov, V.A. Genkina, V.A. A. I. Dyachkov, N.M. Nazarova, L. P. Noskova, L.F. Serbina, T.I. Yandanova, J. I. Shif, V. I. Fleri ishlarida ko’rib chiqilgan [1;43]. Mualliflar insonning rivojlanish bo’yicha u yoki bu xususiyatlarga ega bo’lgan inson bilan o’zaro aloqasi pedagogdan dunyoni o’ziga xos tarzda ko’rish, har bir insonning ahamiyatini tushunib yetishni talab qiladi, bu faqat alohida shaxsiyat sifatleri, pozitsiyalar, umumiy gumanistik dunyoqarash mavjudligida mumkin bo’ladi. Mazkur ishlar tahlili bizga har bir insonning (shu jumladan kar va zaif eshituvchi, kech kar bo’lgan bolalar bilan ishlovchi surdopedagog) dunyodagi qadri va ahamiyatligiga ishonch, huquq, majburiyatlar, imkoniyatlarda tenglik, gumanistik dunyoqarash asosida o’zaro munosabatlarni qurish - insonning muomala, hayot va faoliyat jarayonida shaxs sifatida idrok etish. ifodalangan empatiya, optimizm va faol hayotiy pozitsiya kabi asosiy sifatleri ajratishga imkon berdi.

Shaxsiy tarkibiy qismdan tashqari ko’pgina mualliflar defektologning kasbiy faoliyati mazmunini ajratadi va kengligi va serqirraligini ta’kidlab o’tadilar. N.M. Nazarova surdopedagogning kasbiy faoliyati psixologik, pedagogik va amaliy tarkibiy qismlarni aniqlaydi, Ye.V. Ryazanova defektolog-surdopedagogning kasbiy faoliyatining konstruktiv, loyixaviy, tashkiliy, gnostik, kommunikativ turlarini, N.A. Strogova defektolog-oligofrenopedagogning kasbiy faoliyatining diagnostik, kommunikativ, didaktik, prognostik, transformatsion, tarbiyaviy, tashkiliy, ijtimoiy, konsultativ ajratadilar [2;78]. Faoliyatning har xilligi defektolog-surdopedagogning lavozim yo’riqnomalari va talablarida ta’kidlab o’tiladi, bu yerda uning funksiyalari qatorida harakatlarning zaruriy kasbiy spektri aks ettiriladi: eshitishda nuqsonlari bo’lgan bolalarni aniqlash, ularning nutqini rivojlantirish; korreksion ishlarini amalga oshirish; bolalarni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilish; metodik va konsultatsion ishlarni o’tkazish; kar va zaif eshituvchi bolalarga nisbatan insoniy munosabatni, defektologik bilimlarni targ’ib qilish. Mualliflar tomonidan defektolog-surdopedagogning ishi “an’anaviy o’qituvchilik faoliyat doirasidan tashqariga chiqib ketadi» va uning qo’shimcha turlari: ijtimoiy-pedagogik, reabilitatsion, konsultativ, diagnostik, psixoterapevtik, korreksion turlarini amalga oshirishni talab qiladi deb ta’kidlanadi.

Kasbiy faoliyat kengligi surdopedagog ishining yana bir o’ziga xos xususiyatini - u ishtirok etadigan pedagogik vaziyatlar variativligini, shablon, analogiya bo’yicha harakat qilish imkonsizligini ajratishga imkon beradi, bu har bir bolaning rivojlanishining o’ziga xosligi, individual yondashuv zarurati va xususiy bilimlarni ishlab chiqish imkonsizligi bilan bog’liqdir. Bunday faoliyat asosi bo’lib pedagogik harakatlarni bajarish va ularni amalga oshirish qonuniyatlarini anglash bo’yicha barqaror ko’nikmalar bo’lishi kerak.

Bizning tadqiqotimiz mazmunini ko’rib chiqib, Ye.V.Ryazanova surdopedagogning kompetentligi tarkibida “eshitishda nuqsoni bo’lgan bolalarni o’qitish va tarbiyalash metodlari va usullarini bilish va egallash” sifatida tavsiflanadigan, ya’ni kognitiv paradigmadagi namoyon bo’ladigan metodik kompetentlikni ajratishini qayd qilish muhimdir [1;160]. Surdopedagog-o’qituvchining metodik faoliyati faoliyatning barcha turlarining zaruriy tarkibiy qismi bo’lib hisoblanadi va u o’z ichiga quyidagilarni oladi: o’quv jarayonini rejalashtirish, loyihalashtirish, tashhislash va o’qitish natijalarini to’g’ri tuzatish”. Faoliyatning asosiy turlari doirasida u quyidagilardan iborat: individual dasturlarni loyihalashtirish, bolalarning yoshi va rivojlanishning o’ziga xos xususiyatlariga muvofiq usul va metodlarni tanlash (korreksiya va

rivojlanish sohasida); faoliyatning har xil turlarini o‘rgatish metodlarini (didaktik faoliyat doirasida) hamda e‘tiqod, ma‘naviy ahloq, nazorat va boshq. ni shakllantirish sifatida tarbiyalash usullarini egallash (tarbiyaviy faoliyat doirasida); vazifalarni qo‘yish, intellektual rivojlanishi buzilgan kishining shaxsiy va ijtimoiy muammolarini hal qilish shakllari, metodlari va usullarini aniqlash (ijtimoiy-pedagogik faoliyat doirasida); maqbul korreksion-rivojlantiruvchi muhitni yaratish texnologiyalarni egallash (tashkiliy faoliyatda) [2;60]. Ushbu holatda metodika “nazariy va amaliy vazifalarni yechish uchun foydalanadigan aniq metodik usullar yig‘indisi, tizimi; biror-bir ishni maqsadga muvofiq amalga oshirishning usullari, vositalari yig‘indisi” sifatida tushuniladi, uning tarkibi faoliyatning umumiy tartibotiga tenglashtiriladi.

Shunday qilib, surdopedagog kasbining o‘ziga xos xususiyatlarini ochib beradigan adabiyotlar tahlili, unga qo‘yiladigan talablar bizga quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon berdi:

- Surdopedagog kompetentligi tushunchasi va tuzilishi pedagogik kompetentlik doirasida ushbu masalalarni tushunib yetish birdamligida ko‘rib chiqiladi. Shu munosabat bilan surdopedagogning kasbiy pedagogik kompetentligi deganda surdopedagog kasbiy vazifasini bajarish qobiliyatini tavsiflaydigan shaxs integrativ xususiyatini tushunamiz. U eshitish imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatga moslashish va integratsiyasi maqsadida ularning sog‘ligiga mos bo‘lgan o‘qitish muhitidagi qobiliyat va imkoniyatlariga muvofiq ularning ta‘lim olishiga yo‘naltirilgan majmuaviy korreksion-pedagogik faoliyati va muomalasi vazifalarini ajratish va hal qilishga imkon beradigan ma‘lum shaxsiyat sifatлари, pozitsiyalari, e‘tiqodlaridan iborat.

- Surdopedagogning kasbiy faoliyati va mehnati natijalarining o‘ziga xos hislatlari uning kompetentligi spetsifikasini ajratishni talab qiladi: surdopedagog shaxsining yuksak sifatleri, uning shakllanishi asosida chuqur gumanistik e‘tiqod, empatiya, javobgarlik va faol hayotiy pozitsiya yotadi; surdopedagogning keng kasbiy funksiyalari; kasbiy vaziyatlarning variativligi, bu aniq mo‘ljallarni va bir qator maxsus mahoratlarni talab etadi; chuqur va har tomonlama ma‘lumot; antropologik prinsip bo‘yicha tanlangan bilimlar tizimi; alohida kommunikativ mahoratlari.

- Surdopedagog kompetentligi doirasida metodik kompetentlik ajratib ko‘rsatiladi, metodik faoliyat tavsifi beriladi. Tadqiqotlar tahlili uning o‘ziga xos kengligi, korreksion-rivojlantiruvchi yo‘naltirilganlik, kasbiy-metodik vazifalar variativligini ajratishga imkon beradi.

Shunday qilib, surdopedagogning kasbiy kompetentligi tushunchasi va tuzilishini anglashda umumiy birdamlikni ko‘ramiz. Maxsus pedagogika nazariyasida surdopedagogning metodik kompetentligi va kompetensiyalari aniq maqsadga qaratilgan tadqiqotga o‘rganilmaganligi bo‘lajak surdopedagoglarda metodik kompetentlik va kompetensiyalarni rivojlantirish tizimini o‘rganishga ehtiyoj borligini dalilladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni
2. Mamarajabova Z.N. Adabiy ta‘lim jarayonida zaif eshituvchi o‘quvchilar nutqini rivojlantirish.. Ped. fan. doktori. dis. (DSc) avtoref...– Toshkent:TDPU.2020. .-154 b.

3. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o’qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi T.:Fan va texnologiya, 2013 y. 6-10 b.
4. Qo’ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorliginirivojlantirish texnologiyalari. Ped.fan.doktori...diss. -T., 2019. 43-b.
5. Teshaboyeva F. R. “Oliy ta’limda surdopedagoglarga “Ona tili o’qitish maxsus metodikasi” modulini o’qitish samaradorligini oshirish texnologiyalari” Ped. fan. dok. ...diss. – T., 2022.-24 b.
6. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. — М. : Исслед. центр пробл. качества подгот. специалистов: 2004. - 40 с
7. Назарова Н. М. Развитие теории и практики дефектологического образования. Сурдопедагогика: История, современные проблемы, перспективы профессиональной подготовки. — М., 1992. — 163 с.
8. Рязанова Е. В. Организация педагогического процесса по формированию эмпатии как нравственного качества личности у будущих учителей-сурдопедагогов - Екатеринбург, 2005. -24 b.